

UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

MASTER DI PRIMO LIVELLO in
Intelligenza Artificiale e Telemedicina

Sviluppo e predisposizione di un sistema informativo per la gestione dell'attività di pre-ospedalizzazione con possi- bilità di erogazione della visita anestesiologicala in moda- lità di telemedicina

Relatrice:

Prof.ssa SUSANNA M. R. ESPOSITO

Correlatrice:

Prof.ssa ELENA GIOVANNA BIGNAMI

Masterizzando:
JACOPO BARBATI

Anno accademico 2022 – 2023

Sommario

1. Introduzione	4
1.1. L'attività di ricovero e pre-ospedalizzazione della Casa Di Cura "Pierangeli"	4
1.2. La visita anestesiologicala in modalità di telemedicina	5
1.3. L'ambiente di sviluppo Microsoft Office 365 e Microsoft Power Platform	8
1.3.1. Microsoft OneDrive	8
1.3.2. Microsoft SharePoint	8
1.3.3. Microsoft Forms	8
1.3.4. Microsoft Power BI	9
1.3.5. Microsoft Power Automate	9
1.3.6. Microsoft Power Apps	10
1.3.7. Considerazioni generali sull'utilizzo di Microsoft Office 365 e Power Platform per lo sviluppo di applicazioni nell'ambito della gestione sanitaria	11
1.3.8. Privacy e protezione dei dati	12
2. Descrizione dello sviluppo del sistema di gestione delle televisite anestesiologicalhe	13
2.1. Fase preliminare – Sviluppo e analisi di un questionario di valutazione dell'attuale esperienza di pre-ospedalizzazione	13
2.2. Fase 1 – La Proposta di Ricovero Digitale (PRD)	16
2.3. Fase 2 – La convocazione alla pre-ospedalizzazione e l'adesione del paziente alla televisita anestesiologicala	21
2.4. Fase 3 – Compilazione del questionario anamnestico da parte del paziente	26
2.4.1. Utilizzo di ChatGPT	35
2.5. Fase 4 – Revisione dei questionari che generano alert	37
2.5.1. La schermata di revisione	37
2.5.2. La schermata calendario	39
2.6. Fase 5 – La televisita anestesiologicala	40
2.7. Fase 6 – Il questionario di valutazione della televisita	41
2.8. Un ulteriore supporto al processo di pre-ospedalizzazione	44
3. Conclusioni	45
Bibliografia e sitografia	47

Indice delle figure

Figura 1: Questionario di valutazione cartaceo dell'esperienza di pre-ospedalizzazione	14
Figura 2: Una delle visualizzazioni dati ottenute con Microsoft Power BI.	15
Figura 3: istruzioni della DS della CDC "Pierangeli" sugli esami da svolgere durante la pre-ospedalizzazione per tipologia di paziente. Versione del settembre 2019, attualmente in fase di revisione.	19
Figura 4: prima schermata della PRD sviluppata in Microsoft Forms.....	20
Figura 5: Schermata della nuova versione di GeSa contenente i dettagli di una PRD per paziente candidabili alla televisita anestesiologicala. I dati sensibili sono stati oscurati (in grigio).	25
Figura 6: schermata di revisione di ReQu. I diversi settori sono evidenziati: A) lista dei questionari da rivedere per confermare o meno la televisita anestesiologicala; B) anamnesi testuale ottenuta da ChatGPT; C) Pulsanti azione.....	39
Figura 7: Illustrazione del processo dalla fase 1 alla fase 5	41

Acronimi usati

- API: Application Programming Interface
- BMI: Body Mass Index (Indice di Massa Corporea)
- CDC: Casa di Cura
- DB: database
- DS: Direzione Sanitaria
- GDPR: General Data Protection Regulation, ossia il regolamento (UE) n. 2016/679
- ISS: Istituto Superiore di Sanità
- LLM: Large Language Model
- PRD: Proposta di Ricovero Digitale
- SDAC: Scheda di Dimissione [per attività] Ambulatoriale Complessa, regime di ricovero in vigore nella Regione Abruzzo
- SO: Sala Operatoria
- SSN: Sistema Sanitario Nazionale
- TSRM: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- UTI: Unità di Terapia Intensiva
- UVM: Unità di Valutazione Multidisciplinare

1. Introduzione

1.1. L'attività di ricovero e pre-ospedalizzazione della Casa Di Cura "Pierangeli"

La Casa Di Cura "Pierangeli", facente parte del Gruppo Synergo SRL e sita in Pescara, è una casa di cura privata convenzionata con 161 posti letto accreditati presso il SSN in discipline sia chirurgiche sia mediche, quali Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Medicina Generale, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (senza punto nascita), Urologia e Terapia Intensiva.

Nel 2022, presso la CDC "Pierangeli", escludendo gli interventi e i ricoveri afferenti a discipline oculistiche, sono stati effettuati circa 8500 ricoveri con circa 6500 pre-ospedalizzazioni erogate in sede, circa 22 al giorno in media.

Le pre-ospedalizzazioni vengono effettuate principalmente in vista di ricoveri chirurgici e consistono in esami ematici, ECG, visita con chirurgo generale, visita con anestesista, ed eventuali altri esami laddove previsto preventivamente al momento della proposta di ricovero da parte del chirurgo (con categorizzazione in base allo stato generale di salute del paziente e alla complessità dell'intervento), o in base all'età del paziente e/o da richieste di consulenza derivanti dalle visite mediche svolte durante la pre-ospedalizzazione.

Il crescente numero di interventi, e quindi di pre-ospedalizzazioni, rispetto agli anni precedenti ha portato a una maggiore presenza di pazienti negli spazi di attesa e a tempi di attesa più lunghi in alcuni casi.

Il presente progetto consiste nello sviluppo di un sistema atto a digitalizzare e ottimizzare i processi di gestione della pre-ospedalizzazione, fino ad arrivare all'erogazione della visita anestesiologicala in modalità di telemedicina in alcuni casi, con l'effetto di diminuire i tempi di attesa in sede e di decongestionare gli spazi, con vantaggio sia per i pazienti sia per il personale medico e paramedico impegnato nei processi di pre-ospedalizzazione.

1.2. La visita anestesiologicala in modalità di telemedicina

Alla luce della necessità di snellire e ottimizzare, per quanto possibile, il processo di pre-ospedalizzazione, la decisione è stata quella di rivolgersi alla telemedicina intesa, secondo l'approccio di Kirsh et al., come “[...] *fornitura di servizi di assistenza sanitaria a distanza [...]*” non solo per “[...] *il trattamento e la prevenzione di malattie [...]*” ma anche “[...] *per la ricerca e valutazione ed educazione degli operatori sanitari allo scopo di migliorare i servizi sanitari stessi. [...]*” [1].

Analizzando le fasi del processo di pre-ospedalizzazione (visita col chirurgo e conseguente proposta di ricovero; esami di pre-ospedalizzazione inclusi esami di laboratorio, diagnostici e strumentali; visite di pre-ospedalizzazione con chirurgo generale e anestesista), la visita anestesiologicala è apparsa come la migliore candidata a essere implementata in regime di telemedicina, per considerazioni sia scientifiche sia legali.

Dal punto di vista legale, ci si riferisce principalmente alle “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina”, adottate dall'ISS e dalla Conferenza Stato-Regioni a fine 2020 [2], sulla spinta della pandemia da COVID-19, e al DM n 256 del 2 novembre 2022 in materia di “Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di servizio”, e ad altra legislazione o linee guida successive.

In esse vengono definiti i “*servizi minimi [...] di telemedicina*”, ossia:

- Televisita, dove il consueto contatto in tempo reale tra medico e paziente e/o caregiver avviene a distanza tramite dispositivi telematici;
- Teleconsulto / teleconsulenza, che riguarda i contatti tra medici e/o tra professionisti sanitari;
- Telemonitoraggio, vale a dire la raccolta a distanza, in maniera automatica o meno, di dati e parametri biologici del paziente e la loro messa a disposizione per il medico;
- Teleassistenza, dove il paziente e/o il caregiver interagiscono in tempo reale a distanza con vari professionisti che erogano assistenza sanitaria.

Nell'ambito del presente progetto, si prende in considerazione la sostituzione della visita anestesiologicala in occasione degli accertamenti pre-ospedalizzazione in una televisita.

La televisita viene definita dai documenti sopracitati come *“un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. La televisita, come previsto anche dal codice di deontologia medica, non può essere mai considerata il mezzo per condurre la relazione medico-paziente esclusivamente a distanza, né può essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita medica in presenza. Il medico è deputato a decidere in quali situazioni e in che misura la televisita può essere impiegata in favore del paziente, utilizzando anche gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione, o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica. La televisita è da intendersi limitata alle attività di controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza.”*. Con tale definizione, appare chiaro come la visita anestesiologicala nell’ambito degli accertamenti pre-ospedalizzazione sia assolutamente adeguata a essere erogata in modalità di telemedicina in quanto parte di un percorso diagnostico che ha già visto la formulazione della diagnosi in una visita in presenza con il medico che propone il ricovero e una visita in presenza con un chirurgo generale sempre durante gli accertamenti di pre-ospedalizzazione.

Dal punto di vista scientifico, le pratiche anestesiologicalhe in modalità di telemedicina e/o supportate da intelligenza artificiale (“teleanestesia”) hanno mostrato importanti potenzialità in tutte le fasi dell’assistenza al paziente nell’ambito di un intervento chirurgico, come evidenziato da Bellini et al. [3]:

- Fase pre-operatoria: in questa fase, la telemedicina trova applicazione nella valutazione da remoto del paziente, sia per quel che riguarda la consultazione digitale di referti e altri documenti utili dal punto di vista anamnestico sia per la possibilità di poter interagire da remoto con il paziente. Inoltre, anche l’intelligenza artificiale può essere impiegata come supporto nella valutazione del rischio operatorio e per l’eventuale programmazione del ricovero in UTI;
- Fase peri-operatoria: allo stato attuale, pratiche di telemedicina per questa fase non sono ancora state estensivamente sperimentate e documentate (mentre l’intelligenza artificiale viene già utilizzata per predizione e monitoraggio dei rischi);

- Fase post-operatoria: in questa fase, il telemonitoraggio può occupare un ruolo di primo piano per il paziente una volta dimesso, grazie alla possibilità di poter ricevere informazioni sui parametri misurati e anche di poter avere un supporto nell'analisi grazie all'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale.

Inoltre, diversi studi hanno cercato di determinare efficacia e percezione del paziente riguardo le televisite anestesologiche. Tra gli altri, ricordiamo:

- Boedecker et al. nel 2007 [4], e Roberts et al. nel 2015 [5], che condussero studi simili, dimostrando una buona percezione da parte dei pazienti nei confronti della televisita anestesologica, tramite un questionario strutturato su scala Likert con 10 o 15 item divisi in quattro domini: qualità tecnica, percezione dell'efficacia, esperienza affettiva e preferenza del paziente;
- Gibas et al. nel 2022 si concentrarono sull'ansietà provata relativamente alla prospettiva dell'imminente intervento da parte di due gruppi di pazienti, uno che si era sottoposto alla visita anestesologica in presenza e l'altro da remoto, non riscontrando significative differenze tra i due gruppi [6];
- Applegate RL et al. nel 2013 [7], e Wood EW et al. nel 2016 [8], determinarono invece che l'efficacia delle televisite anestesologiche nella valutazione del rischio del paziente era pressoché identica a quella della visita in presenza.

Il processo che è stato modellato a partire da queste considerazioni è stato mirato inoltre all'implementazione di un percorso che sfruttasse entrambe le modalità di telemedicina, come definite da Chatrath et al. [9]:

- Telemedicina asincrona ("store and forward"): il questionario anamnestico, solitamente compilato in forma cartacea dal paziente in autonomia poco prima di essere ricevuto dal medico anestesista per la visita, con il nuovo processo viene compilato dal paziente, sempre in autonomia ma in modalità digitale, al momento della convocazione alla pre-ospedalizzazione, ossia diversi giorni prima, per dare al medico anestesista la possibilità di revisionare il questionario prima della televisita ed eventualmente decidere a favore di una convocazione in

presenza. In questa fase, lo scambio di informazioni tra medico e paziente (o caregiver) è asincrona;

- Telemedicina sincrona (“real time”): la televisita anestesiologicala vera e propria si svolge, per mezzo di strumenti di videochiamata, con un contatto diretto e contemporaneo tra medico e paziente (o caregiver), quindi in modalità sincrona.

1.3. L’ambiente di sviluppo Microsoft Office 365 e Microsoft Power Platform

Il progetto descritto nel presente elaborato è stato sviluppato in massima parte negli ambienti di sviluppo di Microsoft Office 365 e Microsoft Power Platform. Tali ambienti sono accessibili previo possesso di una licenza, e nel caso di Microsoft Power Platform tale licenza deve essere gestita da una organizzazione o istituto di istruzione. Ci sono diverse tipologie di licenze a disposizione con conseguenti diversi tipi di servizi disponibili; nel caso specifico, al fine di poter usufruire dell’ambiente di programmazione di Microsoft Power Platform nella versione base più completa, lo sviluppo è stato portato avanti con una licenza Microsoft Business Premium.

Nel dettaglio, sono stati usati i servizi descritti di seguito.

1.3.1. Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive è uno spazio cloud per la gestione e il salvataggio di file e cartelle. Dispone anche di una applicazione desktop che consente la sincronizzazione dei file tra il PC locale e il cloud. La versione online offre la possibilità di poter aprire, modificare e salvare i file compatibili con le applicazioni online disponibili in Office 365 (Microsoft Word, Excel, Power Point, Power BI, OneNote, e altre).

1.3.2. Microsoft SharePoint

Similarmente a Microsoft OneDrive, anche SharePoint offre la possibilità di gestire e sincronizzare su desktop (sempre tramite applicazione di OneDrive) file e cartelle, ma offre in aggiunta anche la possibilità di creare dei siti contenenti pagine web pienamente configurabili, e soprattutto delle “liste”, ossia delle tabelle che possono essere usate come database da altre soluzioni della piattaforma.

1.3.3. Microsoft Forms

Con Microsoft Forms è possibile sviluppare dei questionari o dei quiz, con la possibilità di inserire domande con diversi tipi di risposte ammissibili (stringhe, numeri, numeri con

limitazioni, liste a risposta singola, liste a risposta multipla, date, valutazioni, Likert, caricamento file) con la possibilità di configurare i periodi temporali di accesso e l'eventuale autenticazione. Supporta inoltre la ramificazione (ossia la possibilità di decidere la prossima domanda da mostrare in base alla risposta data alla domanda corrente) ma non consente di ottenere feedback immediati prima dell'invio delle risposte o di trasmettere variabili prima dell'inizio della compilazione.

1.3.4. Microsoft Power BI

Microsoft Power BI è il programma di analisi e visualizzazione dati legato a Office 365 e alla Power Platform. L'applicazione desktop è disponibile gratuitamente mentre la versione online richiede una licenza mensile ulteriore rispetto a qualsiasi licenza di Office 365. La connessione ai database e la manipolazione delle tabelle importate si effettua su Microsoft Power Query, uno strumento che consente all'utente di effettuare operazioni sulle tabelle come unioni, accodamenti, creazioni di colonne personalizzate, calcolate e altro, in regime "low-code" grazie a molte funzioni predefinite, offrendo però anche la possibilità di agire direttamente sul codice sorgente, scritto con il linguaggio di programmazione M, simile a F# [10]. Una volta manipolate le tabelle, l'interfaccia di creazione di grafici e dashboard offre diverse possibilità di visualizzazione dei dati, con istogrammi, grafici a linee, linee e barre, a torta, treemap, mappe geografiche e altro; e la creazione di misure con il linguaggio di programmazione DAX [11].

1.3.5. Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate è uno strumento che permette la creazione di flussi di automazione sviluppati per passaggi consecutivi o paralleli (seguendo quindi algoritmi) e implementati attraverso connettori nativi, personalizzabili o acquistabili da terze parti. Ogni passaggio riceve un input e restituisce un output.

Il primo passaggio (detto "trigger", innesco), ossia quello che attiva il flusso, può rispondere a diverse logiche:

- Pianificazione: l'innesco è impostato per essere attivato in un preciso momento, eventualmente ripetuto ciclicamente (ad es., tutti i giorni alle ore 10.00; tutti i lunedì alle ore 00.00, e così via);

- Manuale: l'innesco si attiva quando l'utente effettua una azione deliberatamente finalizzata all'attivazione del flusso (ad es., premendo un pulsante specifico sull'applicazione mobile di Microsoft Power Automate; premendo un pulsante su una applicazione collegata sviluppata in Microsoft Power Apps, e così via);
- Automazione: l'innesco si attiva come conseguenza di altre azioni svolte in applicazione collegabili (ad es., quando viene compilato un questionario su Microsoft Forms; quando viene creato un file in una cartella di OneDrive, e così via).

Nell'ottica di offrire allo sviluppatore un'esperienza "low-code", ossia con poca necessità di scrittura di codice, le azioni disponibili con i connettori sono limitate per garantirne la facilità di utilizzo. È possibile usare delle formule per operare su stringhe e numeri [12]. Inoltre, per poter lavorare al meglio sugli output di passaggi di connessioni a tabelle e per il filtraggio delle stesse, è necessario conoscere almeno delle basi sulle strutture JSON e sui filtri OData [13], che sono utilizzati dai connettori. Sono inoltre consentite chiamate API, aprendo quindi numerose possibilità di accesso a vari servizi web.

Microsoft Power Automate è quindi uno strumento potente che consente operazioni di diversa complessità pur mantenendo una marcata semplicità di utilizzo. I flussi di Power Automate vengono eseguiti per mezzo del piano di licenza dello sviluppatore dei flussi e non dell'utente che attiva l'innesco.

Nonostante vengano forniti alcuni modelli di flussi preimpostati, ai fini del presente progetto questi non sono stati usati; tutti i flussi che verranno descritti di seguito sono stati sviluppati nella loro interezza.

1.3.6. Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps è uno strumento che consente la creazione di applicazioni con ampie soluzioni di interfacce per la lettura e scrittura di database, operazioni sugli stessi, visualizzazione di dati attraverso grafici basilari, interazioni con dispositivi come touch screen, fotocamere e microfoni. Inoltre, in combinazione con flussi manuali di Power Automate, consente altresì di effettuare altre operazioni complesse quali il caricamento e la conversione di file, chiamate API, generazione di notifiche push e molto altro.

Come suggerisce il nome stesso, uno dei principali valori aggiunti delle interfacce sviluppate in Power Apps è la loro possibilità di essere utilizzate su dispositivi mobili attraverso l'app di Microsoft Power Apps, disponibile per App Store (sistemi iOS), Google Play (sistemi Android) e Windows Store (sistemi Windows). Una volta installata l'app, ci si autentica con l'account aziendale o dell'istituto di istruzione, e si accede alla lista delle applicazioni per le quali l'utente connesso è abilitato. Le applicazioni, una volta aperte, sono ottimizzate per l'utilizzo per dispositivi con schermo tattile.

Similarmente a quanto offerto in Power Automate, anche in Power Apps ci sono dei modelli di app già preimpostati ma per questo progetto non sono stati utilizzati; tutte le applicazioni create in Power Apps che verranno descritte in seguito sono state sviluppate nella loro interezza.

Anche in Power Apps la filosofia è "low-code" ma offre amplissime possibilità di personalizzazione dei comportamenti degli elementi inseriti, tramite l'utilizzo del linguaggio Microsoft Power FX [14].

All'inizio dello sviluppo, viene richiesto di determinare l'orientamento principale: lato lungo sulla verticale (orientamento ottimizzato per telefoni) o sull'orizzontale (tablet). In ogni caso, indipendentemente dall'orientamento scelto, le applicazioni sono sempre disponibili tramite l'applicazione mobile o in versione web, accessibile via browser.

Per il presente progetto, quest'ultimo approccio è stato quello utilizzato, in quanto il personale amministrativo, medico e paramedico di Synergo lavora principalmente su PC, fissi o portatili, piuttosto che su dispositivi mobili.

A differenza di Microsoft Power Automate, l'utilizzo delle applicazioni sviluppate si basa sul piano di licenza dell'utente e non dello sviluppatore; vale a dire, l'utente deve essere sempre autenticato e possedere una licenza che consenta di poter usufruire di tutte le connessioni e le funzioni presenti nell'applicazione.

1.3.7. Considerazioni generali sull'utilizzo di Microsoft Office 365 e Power Platform per lo sviluppo di applicazioni nell'ambito della gestione sanitaria

Tra i principali vantaggi dell'utilizzo delle soluzioni Microsoft Office 365 e Microsoft Power Platform c'è la scalabilità (è possibile gestire potenzialmente ogni aspetto dei flussi

sanitari, e per qualsiasi numero di utenti), la possibilità di aggiungere nuovi servizi (a titolo di esempio, è di recente introduzione, tramite un servizio disponibile con licenza aggiuntiva, il cosiddetto Co-Pilot: un assistente virtuale basato su LLM che consente di risparmiare all'utente molte operazioni, dalla creazione di sintesi e presentazioni a partire da testi o da trascrizioni di riunioni allo sviluppo di flussi e app) e l'esecuzione dei flussi e delle applicazioni su server Microsoft, che garantisce anche sul rispetto della privacy dei dati essendo aderente al GDPR.

Tra i principali svantaggi vanno sicuramente citati i costi, dato che le licenze sono mensili per utente e che le strutture ospedaliere impiegano un numero elevato di dipendenti, e la scarsità di personale formato nella conoscenza dei processi ospedalieri e contemporaneamente nello sviluppo tramite la Power Platform. La stessa Microsoft propone dei pacchetti per le aziende sanitarie che però sono focalizzati più su Power BI [15], Microsoft Azure e Dynamics 365 [16] che su Power Apps e Power Automate, che costituiscono invece il fulcro del presente progetto. Anche in letteratura i riferimenti sono scarsi. Inoltre, Power Apps è limitato nel numero di record cui può accedere in connessione a un database; questo limite è superabile con accorgimenti laboriosi.

1.3.8. Privacy e protezione dei dati

L'intero processo, ad eccezione del questionario cartaceo che verrà descritto successivamente (che però è anonimo e analizzato in locale), è stato sviluppato su diversi componenti delle piattaforme Office 365 e Power Platform di Microsoft, per le quali il Gruppo Synergo dispone di licenze che ha distribuito al proprio personale medico, paramedico e amministrativo; pertanto, l'aderenza alla GDPR e alle altre normative pertinenti è garantita tramite Microsoft e i suoi strumenti [17], così come la crittografia dei dati [18]. Inoltre, è stata redatta una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) a cura della Data Protection Officer (DPO) del Gruppo Synergo.

Tutte le applicazioni e i processi descritti da questo momento in poi, laddove non esplicitamente specificato altrimenti, sono stati integralmente sviluppati da Jacopo Barbati.

2. Descrizione dello sviluppo del sistema di gestione delle televisite anestesologiche

2.1. Fase preliminare – Sviluppo e analisi di un questionario di valutazione dell'attuale esperienza di pre-ospedalizzazione

Dal giorno 01 luglio del 2023, sono stati distribuiti dei questionari cartacei di valutazione ai pazienti che si sono sottoposti alla pre-ospedalizzazione. L'adesione al questionario è stata volontaria e anonima.

La raccolta delle risposte in maniera digitale tramite tablet bloccato su un apposito modulo di Microsoft Forms, sebbene inizialmente pianificata, non è stata infine implementata per l'impossibilità di garantire la piena e continua funzionalità e disponibilità all'utenza del dispositivo elettronico e per evitare eventuale che costituisse un elemento di disincentivazione per l'utenza più anziana.

Nell'ottica della minimizzazione dello sforzo richiesto all'utenza, il questionario si compone di sole otto domande, da risponderci con la modalità della selezione a crocetta singola (ossia una sola possibile risposta per ogni domanda). Nel dettaglio:

- Tre domande di profilazione:
 - Età: quattro possibili risposte (<35, 35-50, 51-70, >70);
 - Sesso: tre possibili risposte (D, U, altro);
 - Esperienze pregresse di pre-ospedalizzazione: due possibili risposte (sì, no);
- Quattro domande sull'esperienza di pre-ospedalizzazione appena conclusa:
 - Soddisfazione generale: cinque possibili risposte (scala da 1, voto minimo, a 5, voto massimo);
 - Soddisfazione riguardo gli spazi di attesa: tre possibili risposte (positivo, neutrale, negativo);
 - Soddisfazione riguardo i tempi di attesa: tre possibili risposte (positivo, neutrale, negativo);
 - Soddisfazione riguardo la professionalità del personale della struttura: tre possibili risposte (positivo, neutrale, negativo);

- Una domanda su eventuale disponibilità di svolgere in futuro la visita anestesio-
logica in modalità di telemedicina: cinque possibili risposte (scala da 1, voto mi-
nimo, a 5, voto massimo).

Le domande con risposte a scala di punteggio sono convertite alla scala di giudizio se-
condo i seguenti criteri: un punteggio di 1 o 2 corrisponde a un giudizio negativo, un
punteggio di 3 corrisponde a un giudizio neutrale, un punteggio di 4 o 5 corrisponde a
un giudizio positivo.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI PRE-RICOVERO
Scegliere solo una risposta per domanda, barrandola con una X all'interno del riquadro

Età

<35 35-50 51-70 >70

Sesso

D U altro

È la prima volta che si sottopone a delle visite di pre-ricovero?

sì no

In una scala da 1 (voto minimo) a 5 (voto massimo), quanto è soddisfatto dell'esperienza odierna di visite di pre-
ricovero?

1 2 3 4 5

Che giudizio dà ai seguenti fattori?

Spazi di attesa	<input checked="" type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> neutrale	<input type="checkbox"/> negativo
Tempi di attesa	<input checked="" type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> neutrale	<input type="checkbox"/> negativo
Professionalità del personale	<input checked="" type="checkbox"/> positivo	<input type="checkbox"/> neutrale	<input type="checkbox"/> negativo

In una scala da 1 (voto minimo) a 5 (voto massimo), quanto sarebbe favorevole in futuro a sostenere la
consulenza anestesiológica in regime di telemedicina (ossia in collegamento da remoto, senza la necessità di
rimanere nella struttura ospedaliera, con l'anestesista), qualora il livello di complessità del suo caso lo
consentisse?

1 2 3 4 5

La informiamo che nel questionario proposto, da compilarsi in forma anonima, non sono previste domande o
sezioni relative a dati personali o di altro tipo, in linea con le linee guida del Garante per la Privacy del 5 maggio
2011 e che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente in forma aggregata.

Figura 1: Questionario di valutazione cartaceo dell'esperienza di pre-ospedalizzazione

Fino al 30 settembre 2023 sono stati raccolti 114 questionari validi, alcuni incompleti, da
cui è emerso che il 47% degli intervistati darebbe giudizio “positivo” agli spazi di attesa,

il 45% ai tempi e l'82% alla professionalità del personale, per un giudizio complessivo medio di 4.19 su 5.

Il giudizio complessivo medio riguardo la potenziale disponibilità a sostenere la visita anestesiologicala in modalità di telemedicina è stato invece di 3.66 su 5, ottenuto da 92 risposte, con il 53% di giudizi "positivi".

I risultati sono stati ottenuti previa digitalizzazione delle risposte al questionario, ottenuta tramite lo sviluppo di un programma scritto in Python che, a partire dalle scansioni dei fogli, riconosce otticamente le caselle da spuntare e un loro eventuale riempimento. I questionari con risposte ambigue (ossia, più di una casella spuntata per ogni domanda) sono stati scartati.

La visualizzazione dei dati è sviluppata in Microsoft Power BI.

Figura 2: Una delle visualizzazioni dati ottenute con Microsoft Power BI.

2.2. Fase 1 – La Proposta di Ricovero Digitale (PRD)

La Proposta di Ricovero Digitale (PRD) è stata sviluppata nel novembre del 2021 e resa operativa nel mese successivo. Consiste in un modulo di Microsoft Forms, raggiungibile da dispositivi mobili e fissi da qualsiasi connessione, che il medico che propone il ricovero, sia chirurgico sia medico, compila con i dati anagrafici, anamnestici e operatori del paziente. Nel dettaglio:

- Dati relativi alla visita specialistica che ha portato alla determinazione della proposta di ricovero:
 - Data della visita;
 - Medico responsabile;
 - Reparto di pertinenza del medico responsabile;
- Dati anagrafici del paziente:
 - Nome e cognome;
 - Sesso;
 - Luogo di nascita;
 - Data di nascita;
 - Indirizzo di residenza;
 - Recapiti telefonici del paziente (2 campi);
- Dati relativi alla diagnosi:
 - I diagnosi e II diagnosi: da compilarsi preferibilmente con il formato “codice - descrizione” secondo il manuale ICD-9-CM;
 - Patologie pregresse e allergie note;
 - Terapie in atto;
- Dati relativi alla pre-ospedalizzazione e al ricovero:
 - Routine di esami da svolgere durante la pre-ospedalizzazione: definita a seguito della valutazione da parte del chirurgo dello stato di salute generale del paziente. È possibile scegliere tra 4 possibili routine: A1 (paziente a basso rischio candidato per chirurgia minore), A2 (paziente a basso rischio candidato per chirurgia maggiore), B1 (paziente ad alto rischio

candidato per chirurgia minore), B2 (paziente ad alto rischio candidato per chirurgia maggiore), così come da disposizioni della Direzione Sanitaria;

- Sede del ricovero: lo strumento è stato sviluppato per i medici che agiscono presso la CDC Pierangeli, ma dato il successo dello stesso e il fatto che l'équipe di cardiologia interventistica agisce anche presso la CDC Spatocco¹, per i soli medici del reparto di cardiologia c'è la possibilità di specificare la sede del ricovero tra CDC Pierangeli e CDC Spatocco;
- Notti di ricovero previste: le notti totali di ricovero previste per il paziente in questione, come somma tra eventuali notti passate in struttura prima dell'intervento e quelle successive all'intervento;
- DRG: a puro scopo di stima, viene richiesta una previsione di DRG sulla base dell'esperienza del chirurgo riguardo interventi analoghi svolti in precedenza;
- Classe di priorità secondo il DCA 60/2015;
- Regime di ricovero: le opzioni possibili sono Ricovero Ordinario, Day Surgery / Day Hospital, One Day Surgery e Ambulatoriale Complesso (SDAC – regime codificato dalla sola Regione Abruzzo);
- Tipo di ricovero: indica la preferenza del paziente di sostenere il ricovero in regime privatistico o in convenzione con il SSN;
- Preferenza sistemazione: indica la preferenza del paziente di sostenere il ricovero presso una stanza singola (disponibile a pagamento) oppure in corsia;
- Dati relativi all'intervento:
 - Procedure chirurgiche proposte: da compilarsi preferibilmente con il formato "codice - descrizione" secondo il manuale ICD-9-CM;
 - Sala operatoria: per i soli chirurghi del reparto di chirurgia vascolare c'è la possibilità di specificare se l'intervento si debba svolgere presso la sala

¹ Sita in Chieti e facente parte anch'essa del Gruppo Synergo SRL.

- emodinamica, solitamente usata per gli interventi di cardiologia, oppure presso una sala del blocco operatorio di chirurgia generale;
- Tempo chirurgico previsto (in minuti): definito come il tempo stimato che dovrebbe intercorrere dalla prima incisione all'ultimo punto;
 - Unità di sacche di sangue che potrebbe essere necessario impiegare durante l'intervento;
 - Presenza del TSRM in SO: indica la necessità o meno di dover disporre di un TSRM per effettuare RX durante l'intervento;
- Dati relativi alla convalescenza:
 - Prevista riabilitazione: indica se il paziente, in seguito all'intervento, necessiterà o meno di un percorso di riabilitazione durante la convalescenza;
 - Tipo di riabilitazione: indica se il percorso riabilitativo si configura come attività ospedaliera di riabilitazione intensiva (cod. 56) o da altro setting assistenziale (UVM);
 - Consensi e intenzioni del paziente:
 - Disponibilità a essere operato da un medico chirurgo specifico o dall'équipe: si raccoglie l'intenzione del paziente a essere operato da uno specifico medico chirurgo tra quelli che compongono l'équipe o da un qualsiasi membro dell'équipe stessa;
 - Intenzione su dove svolgere attività ospedaliera di riabilitazione intensiva: nel caso l'intervento richieda in convalescenza il ricorso al cod. 56, il paziente, nell'ambito della sua libertà di scelta, può segnalare se intende svolgere tale attività presso la CDC Spatocco, facente parte del gruppo e offerente riabilitazione intensiva ortopedica. Il dato viene raccolto per poter attivare per tempo le procedure per garantire un trasferimento efficiente tra le due strutture all'atto della dimissione per l'intervento chirurgico e all'ammissione per la riabilitazione intensiva;

TABELLA ESAMI PRERICOVERO			
Cat.	Descrizione	Es. Interventi	Esami
PAZIENTE A BASSO RISCHIO - CHIRURGIA MINORE			
A1	Paziente con anamnesi negativa	Artroscopie LCA Isteroscopie Emorroidi Ernie Plastica anche in VLS Chir. Tibio-Tarsica e piede Varici (venoso) etc.	Emocromo INR - PT - PTT Ionemia (elettroliti) Glicemia Creatininemia Azotemia Transaminasemia Fibrinogeno - Colinesterasi ECG Test di Gravidanza: donne in età fertile Gruppo: solo per emorroidi e laparocèle (addom.le) Rx Torace (solo se indicato in scheda Prericovero)
PAZIENTE A BASSO RISCHIO - CHIRURGIA MAGGIORE			
A2	Paziente con anamnesi negativa	Ch. Oncologica Ch. Addominale Maggiore Ch. Ginecologica Ch. Urologica Ch. Toracica Ch. Protesica Ch. Colonna (artrodesi) Ch. Vascolare (arterioso) Colectectomia Chir. Tibio-Tarsica e piede etc.	Emocromo + Gruppo INR - PT - PTT Ionemia (elettroliti) Glicemia - Creatininemia Fibrinogeno - Colinesterasi Azotemia - Gamma GT Bilirubina Totale e Diretta Transaminasemia VES + PRC: solo per protesica e colonna Colesterolo-Trigliceridi: solo per vascolare arterioso Es. Urine: se intervento urologico o protesico Elettroforresi proteica (solo se chir. toracica) RX Torace: se > 50 anni - se ch. oncologica e/o toracica ECG (+ Visita Cardiologica, se chir. Toracica) Test di Gravidanza: donne in età fertile Doppler AA.II. E carotidi (per protesica e colonna) EGA + Spirometria (solo se chir. toracica)
PAZIENTE AD ALTO RISCHIO - CHIRURGIA MINORE			
B1	Paziente ad alto rischio - Chirurgia Minore -	Artroscopie LCA Isteroscopie Emorroidi Ernie Plastica anche in VLS Chir. Tibio-Tarsica e piede Varici (venoso) etc.	Emocromo + Gruppo INR - PT - PTT Ionemia (elettroliti) Glicemia - Creatininemia Fibrinogeno - Colinesterasi Azotemia - Gamma GT Bilirubina Totale e Diretta Transaminasemia RX Torace - ECG Es. Urine: se intervento urologico Test di Gravidanza: donne in età fertile
PAZIENTE AD ALTO RISCHIO - CHIRURGIA MAGGIORE			
B2	Paziente ad alto rischio - Chirurgia Maggiore -	Ch. Oncologica Ch. Addominale Maggiore Ch. Ginecologica Ch. Urologica Ch. Toracica Ch. Protesica Ch. Colonna (artrodesi) Ch. Vascolare (arterioso) Colectectomia Chir. Tibio-Tarsica e piede etc.	Emocromo + Gruppo INR - PT - PTT Ionemia (elettroliti) Glicemia - Creatininemia Fibrinogeno - Colinesterasi Azotemia - Gamma GT Bilirubina Totale e Diretta Transaminasemia Es. Urine VES + PRC: solo per protesica e colonna Colesterolo-Trigliceridi: solo per vascolare arterioso Elettroforresi proteica (solo se chir. toracica) RX Torace - ECG (+ Visita Cardiologica, se chir. Toracica) Test di Gravidanza: donne in età fertile Spirometria e Emogasanalisi: se chir. Toracica o BPCO Doppler AA.II. E carotidi (per protesica e colonna)

Rev. 3 - Settembre 2019

Figura 3: istruzioni della DS della CDC "Pierangeli" sugli esami da svolgere durante la pre-ospedalizzazione per tipologia di paziente. Versione del settembre 2019, attualmente in fase di revisione.

Con un flusso sviluppato nell'ambiente di Microsoft Power Automate, le informazioni inserite nel modulo vengono automaticamente salvate in un database di archiviazione e messe a disposizione del medico come file riepilogativo.

Nell'ambito del progetto corrente, le informazioni sono aggiunte, oltre che in un database di archiviazione, anche in un database operativo, creato in Microsoft SharePoint, e utilizzato dalle applicazioni che verranno tra poco descritte.

* Obbligatoria

Proposta di Ricovero Digitale

Dati anagrafici

1. Data visita *

Immetti la data (dd/MM/yyyy)

2. Medico responsabile *

Scegliere il cognome dalla lista, l'indirizzo email sarà associato automaticamente

Seleziona la risposta

3. Reparto *

Seleziona la risposta

Avanti

Figura 4: prima schermata della PRD sviluppata in Microsoft Forms.

2.3. Fase 2 – La convocazione alla pre-ospedalizzazione e l’adesione del paziente alla televisita anestesiológica

In contemporanea alla PRD e quindi dal novembre del 2021, è stata sviluppata un’applicazione dal nome “Gestore Sale” (GeSa) che permette al personale amministrativo dell’Ufficio Ricoveri della CDC “Pierangeli”, dopo aver raccolto le disponibilità del paziente, di pianificare la pre-ospedalizzazione, il ricovero ed eventualmente l’intervento grazie alle informazioni recepite con le PRD. L’applicazione è inoltre accessibile al personale medico e paramedico agente nei blocchi operatori al fine di consultare il programma operatorio. La CDC “Pierangeli” offre anche interventi di Oculistica ma questi vengono gestiti direttamente dalle équipes mediche interessate; e anche a causa di processi diversi (la maggior parte di interventi sono in regime SDAC e pertanto non necessitano di ricovero) questi interventi vengono pianificati su una versione semplificata di GeSa e sul software “O4C” prodotto da Dedalus SPA.²

O4C è disponibile per tutte le équipes di tutte le discipline e viene attualmente usato principalmente per la stesura del verbale operatorio e la registrazione delle tempistiche degli interventi, e contiene le informazioni che avranno validità legale in quanto strumento aderente alle normative sulla verbalizzazione delle informazioni operatorie.

GeSa, pertanto, non vuole essere uno strumento concorrente rispetto a O4C, avendo caratteristiche diverse ed essendo più improntato ad aiutare nella pianificazione delle sedute, anche rispetto ai vincoli economici che le Case di Cura sono tenute a rispettare. O4C offre meno soluzioni per questi requisiti; ciononostante, quando l’intera suite di gestione sviluppata da Dedalus SPA e acquisita da Synergo SRL sarà messa in operazione, GeSa verrà abbandonato e le informazioni aggiuntive non supportate da O4C saranno ad esso integrate con altre soluzioni sviluppate da Synergo.

GeSa è stato sviluppato in ambiente Microsoft Power Apps, è disponibile per dispositivi fissi e mobili ma ottimizzato per i primi, ed è accessibile previa autenticazione tramite account aziendale fornito da Microsoft.

² [O4C | Dedalus](#)

La versione in uso prima dell'aggiornamento necessario ai fini del presente progetto prevedeva le seguenti funzioni:

- L'aggiunta, la modifica o la cancellazione di interventi chirurgici e ricoveri non chirurgici (questi ultimi per i reparti di Medicina Generale e Cardiologia);
- La visualizzazione delle informazioni inserite secondo le seguenti modalità:
 - Visualizzazione per giorno di intervento (o ricovero per interventi non chirurgici), blocco e sala operatoria (o reparto di degenza);
 - Visualizzazione per giorno di ricovero (che in alcuni casi chirurgici non coincide con il giorno di intervento);
 - Ricerca nel database per nome del paziente;
 - Conversione della lista visibile a video in un file di Microsoft Excel Online.

Le informazioni richieste per la creazione di un nuovo ricovero/intervento sono, come detto, derivanti dalle PRD e venivano, in questa versione, immesse manualmente dal personale amministrativo dell'Ufficio Ricoveri dopo aver fissato le date di pre-ospedalizzazione, ricovero ed eventuale intervento col paziente interessato. Nel dettaglio, le informazioni da inserire sono:

- Data dell'intervento (o del ricovero nel caso di ricovero in area medica): a discrezione del personale deputato alla pianificazione, eventualmente dipendenti da comunicazioni di urgenza segnalate nelle PRD;
- Blocco operatorio: le opzioni possibili sono i due blocchi operatori (blocco 1, tre sale, principalmente interventi di chirurgia generale; blocco 2, due sale, principalmente interventi di chirurgia ortopedica), il blocco di cardiologia interventistica, il servizio di Endoscopia, il reparto "non chirurgico" (ossia principalmente ricoveri medici nei reparti di degenza di Medicina Generale e Cardiologia) e il blocco di cardiologia interventistica della CDC "Spatocco", i cui interventi vengono comunque pianificati dal personale della CDC "Pierangeli";
- Sala: dipendente dal blocco selezionato. Oltre alle sale 1, 2, 3 del blocco 1 e le sale 1, 2 del blocco 2, sono presenti la sala di broncoscopia (associata al blocco 1), quelle di emodinamica ed elettrofisiologia (blocco di cardiologia

interventistica). Gli altri blocchi, non avendo diverse sale, avranno come valore di questo campo lo stesso del campo “blocco”;

- Orari di inizio e fine programmati per l'intervento: a discrezione del personale deputato alla pianificazione, dipendente dalla comunicazione di previsione di tempo chirurgico effettuata dal chirurgo in fase di compilazione della PRD;
- Nome e cognome del paziente;
- Sesso ed età del paziente;
- Diagnosi principale;
- Intervento programmato;
- Lateralità;
- TSRM richiesto in SO;
- Tempo chirurgico;
- Primo operatore;
- Secondo operatore;
- Trasferimento previsto in UTI a conclusione dell'intervento;
- Regime di ricovero previsto;
- Notti di degenza totali previste;
- Data di ricovero e di pre-ospedalizzazione: a discrezione del personale deputato alla pianificazione, eventualmente dipendenti da comunicazioni di urgenza segnalate nelle PRD;
- Codice DRG previsto: così come richiesto nella PRD, il chirurgo segnala, sulla base dell'esperienza con interventi simili, un possibile DRG che potrebbe risultare alla chiusura della cartella. Questo DRG non ha alcun tipo di valore legale ed è richiesto solo per stimare, accoppiandolo al regime di ricovero, il possibile valore di rimborso del ricovero, parametro di controllo essenziale a causa dei vincoli di produzione;
- Valore e descrizione DRG: compilati automaticamente sulla base del codice DRG e del regime di ricovero forniti;

- Stato della pre-ospedalizzazione: campo dove viene registrato l'andamento dell'esito dell'idoneità a seguito degli esami di pre-ospedalizzazione: idoneo, in attesa di ulteriori esami, non idoneo, intervento annullato;
- Volontà del paziente su eventuale riabilitazione;
- Routine di esami pre-ospedalizzazione: secondo la convenzione descritta in precedenza (A1, A2, B1, B2).

Nell'ambito del progetto corrente, e per mezzo del database funzionale menzionato in precedenza, è stato aggiunto a GeSa un modulo che di fatto crea una lista di attesa, ossia una lista di pazienti candidati al ricovero tramite PRD. Da tale lista il personale dell'Ufficio Ricoveri può trasferire automaticamente le informazioni provenienti dalla PRD all'interfaccia "classica" di GeSa per poter poi procedere come di consueto, previa ovviamente conferma della disponibilità del paziente.

Selezionando un paziente dalla lista d'attesa, il sistema segnala automaticamente i pazienti idonei a essere candidati alla erogazione della televisita anestesologica (sono stati identificati, per la prima fase sperimentale, i pazienti con routine "A1" – quindi a basso rischio secondo il chirurgo e candidati a chirurgia minore – e di età inferiore ai 50 anni). In questo caso, durante il contatto telefonico, il paziente viene informato dell'opportunità di sostenere la televisita anestesologica e delle sue condizioni (la possibilità di essere escluso dal protocollo previo giudizio medico, la necessità di disporre di una connessione affidabile e di un dispositivo con buona videocamera, e i riferimenti legali).

La questione di chi sia deputato a raccogliere informazioni sul "profilo tecnologico" del paziente è stata trattata nel capitolo 15 del DM "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale", dove viene proposto che venga inclusa nell'anamnesi, che è un compito esclusivo del medico. Ciononostante, la mancanza di indicazioni chiare in merito alle modalità e alle figure che dovrebbero occuparsi di tale profilazione lascia ancora aperte diverse possibilità [19].

Qualora il paziente asserisca, verrà richiesto un suo indirizzo e-mail personale che verrà inserito in GeSa e poi processato come vedremo successivamente. Qualora il paziente rifiuti l'opportunità, verrà trattato come gli altri pazienti non candidabili alla televisita.

Il paziente aderente firmerà l'adesione informata alla tele visita, prevista dalle indicazioni nazionali, durante le operazioni da svolgersi in sede durante la pre-ospedalizzazione.

PRD - [REDACTED]
✕

Data visita:	17/10/2023	Esami preoperatori:	A1
Medico:	[REDACTED]	Sala emodinamica:	
Sesso:	M	Tempo chirurgico:	60
Luogo di nascita:	[REDACTED]	Sacche di sangue:	0
Data di nascita:	[REDACTED]	Priorità:	C (entro 180 gg)
Residenza:	[REDACTED]	Pref. sistemazione:	Corsia
Recapito (1):	[REDACTED]	Pre-ricovero:	One-day Surgery
Recapito (2):	[REDACTED]	SSN:	SSN
I diagnosi:	Lesione lca ginocchio de	Pre-ricovero:	1
II diagnosi:		Pre-ricovero:	No
Procedure:	Ricostruzione lca ginocchio destro	Riabilitazione:	
DRG:	503	Riab. c/o Spatocco:	
Terapie in atto:	.	Preferenza chirurgo:	[REDACTED]
Patologie / allergie:	Nega allergia a farmaci e metalli	Sede intervento (card.):	
Note:	Gennaio		

Attenzione! Il/la paziente ha una routine di esami pre-ricovero A1 e ha un'età di 25 anni. Si qualifica quindi come idoneo/a a sostenere la visita anestesiológica di pre-ricovero in modalità di telemedicina.

OK

Prericovery con TM

Prericovery senza TM

Intervento annullato

Figura 5: Schermata della nuova versione di GeSa contenente i dettagli di una PRD per paziente candidabili alla tele visita anestesiológica. I dati sensibili sono stati oscurati (in grigio).

2.4. Fase 3 – Compilazione del questionario anamnestico da parte del paziente

L'inserimento dell'indirizzo e-mail personale del paziente in GeSa, previa sua accettazione della possibilità di sostenere la televisita anestesiologicala, sfrutterà la connessione nativa tra Microsoft Power Apps e Microsoft Outlook per inviare al paziente una e-mail all'indirizzo segnalato contenente il collegamento a un modulo di Microsoft Forms, un "codice questionario", e i riferimenti legali.

Il "codice questionario", creato dal sistema al momento dell'inserimento della e-mail in GeSa e salvato nel database PRD-GeSa, dovrà essere inserito dal paziente come risposta a specifica domanda del questionario anamnestico, che quindi conserva caratteristiche di anonimità, e fungerà da chiave di collegamento tra il database PRD-GeSa, contenente le informazioni anagrafiche, e il database che verrà compilato in questa fase, contenente le risposte al questionario anamnestico.

Il paziente, quindi, accede in maniera anonima al questionario e lo compila. Al termine di questa operazione, il paziente può scegliere se scaricare un riepilogo delle risposte date; in ogni caso, una automazione sviluppata in Microsoft Power Automate creerà un nuovo record nel database "Questionari", un riepilogo che sarà accessibile ai medici anestesisti, determinerà inoltre se sarà necessaria una revisione da parte di questi prima di confermare la televisita, e infine creerà, qualora la revisione non sia necessaria, un invito per una chiamata di Microsoft Teams (ossia la televisita vera e propria) dalla durata di 15' e fissata per il pomeriggio del giorno di pre-ospedalizzazione nel primo intervallo orario disponibile dalle ore 15.30 in poi.

Nel dettaglio, l'algoritmo del flusso sviluppato su Microsoft Power Automate che porta all'elaborazione dei questionari compilati si delinea come segue:

0. Innesco ("trigger") dato dall'invio di un questionario compilato;
1. Recupero delle risposte del questionario appena inviato;
2. Recupero, in base al codice questionario immesso, dei valori associati al paziente in questione sul DB "PRD";
3. Aggiornamento del DB "PRD": il campo "stato_questionario" viene aggiornato con il valore "Compilato";

4. Revisione delle risposte identificate come potenziali generatrici di alert:
 - a. In caso ce ne sia almeno una, impostazione della variabile "alert" su "sì";
 - b. In caso contrario, impostazione della variabile "alert" su "no";
5. Creazione del file di riepilogo;
6. Salvataggio del file di riepilogo su cloud aziendale (Microsoft OneDrive);
7. Creazione del collegamento di condivisione (limitato a specifici utenti del dominio aziendale) del file appena salvato;
8. Creazione di una anamnesi testuale di circa 100 parole a partire dal questionario tramite connessione API personalizzata al servizio di IA LLM "ChatGPT" (versione 4) di OpenAI;
9. Creazione del record sul DB "Questionari":
 - a. Immissione di tutte le risposte fornite (un campo per ognuna);
 - b. Immissione degli orari di inizio e completamento del questionario;
 - c. Immissione del valore della variabile "alert" nell'omonimo campo;
 - d. Immissione del valore "compilato" nel campo "stato_questionario";
 - e. Immissione, in specifico campo, dell'URL di accesso al file di riepilogo, creato nel passaggio 7;
 - f. Immissione, in specifico campo, dell'anamnesi testuale creata nel passaggio 8;
10. Recupero della data di pre-ospedalizzazione dal DB "PRD" recuperato nel passaggio 2;
11. Recupero degli eventi nel calendario di Microsoft Outlook per il giorno determinato nel passaggio 10;
12. Determinazione dell'orario di inizio e fine della televisita:
 - a. Se il calendario del giorno recuperato nel passaggio 11 risulta essere vuoto, ossia senza altre televisite programmate, l'orario di inizio coinciderà con le ore 15:30 e quello di fine con le ore 15:45;
 - b. Altrimenti, verrà recuperato l'ultimo orario di fine degli eventi del giorno, che coinciderà quindi con l'orario di inizio della televisita per il paziente corrente, che terminerà 15 minuti dopo;

13. Invio delle e-mail di notifica:

- a. Se la determinazione di alert, svolta nel passaggio 4, avrà dato esito positivo, ossia il questionario ha generato un alert, verrà inviata una e-mail alla casella condivisa degli anestesisti che verranno quindi avvertiti della presenza di un questionario da revisionare;
- b. Altrimenti, se il questionario non ha generato alert, verrà programmata – per il giorno di pre-ospedalizzazione e per gli orari definiti nel passaggio 12 – una chiamata di Microsoft Teams il cui invito a partecipare, con i dovuti riferimenti, verrà inviato agli anestesisti e al paziente, secondo l'indirizzo e-mail fornito dal paziente all'Ufficio Ricoveri per la ricezione del questionario e recuperato dal DB "PRD" nel passaggio 2.

Se il paziente non compila il questionario entro 48 ore dall'invio, il sistema, sempre basato su flussi sviluppati su Microsoft Power Automate, revocherà questa opportunità e il paziente seguirà il percorso di pre-ospedalizzazione classico. Questa decisione è stata presa per consentire agli anestesisti di avere sufficiente tempo a disposizione per la revisione dei questionari, dai quali potrebbe anche scaturire una esclusione del paziente dal protocollo di televisita.

Nel dettaglio, l'algoritmo del flusso di controllo della compilazione dei questionari si delinea come segue:

0. Innesco ("trigger"): ogni giorno alle ore 19.00, ossia al termine del turno dell'Ufficio Ricoveri per assicurarsi di aver fatto passare almeno 48 ore dall'invio dei questionari;
1. Ottenimento dei record nel DB "PRD" filtrati per valore "Inviato" nel campo "stato_questionario" (ossia quello predefinito all'invio, e non modificato all'atto dell'invio delle risposte al questionario come illustrato nel passaggio 3 del flusso di analisi del questionario);
2. Ciclo attraverso tutti gli elementi ottenuti per verifica del tempo intercorso (in giorni) tra la data attuale e quella di invio del questionario, uno dei campi del DB:

- a. Se il risultato è uguale a “2”, invio di una e-mail di avviso all’Ufficio Ricoveri, che provvederà a ricontattare il paziente per avvisarlo dell’avvenuta esclusione dal protocollo di televisita e della conseguente convocazione per una pre-ospedalizzazione completamente in presenza. Inoltre, il campo “stato_questionario” del DB “PRD” verrà aggiornato col valore “Non compilato” per il record interessato;
- b. Altrimenti, nessuna azione verrà intrapresa.

Il questionario, che contiene domande ramificate, e i criteri per una eventuale revisione, è stato sviluppato in collaborazione con la Anestesista Dott.ssa Sara Di Paola, dipendente del Gruppo Synergo, e rivisto dalla Prof.ssa Elena Giovanna Bignami, docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma e Direttore della struttura complessa di 2° Anestesia e rianimazione del Chirurgico generale e specialistico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Come descritto precedentemente, il questionario è stato sviluppato su Microsoft Forms ed è raggiungibile da qualsiasi browser connesso a Internet. Nel dettaglio, le domande facenti parte del questionario anamnestico / anestesiologicalo sono le seguenti:

1. **Inserisca il codice questionario che ha ricevuto** – valori ammissibili: numeri a quattro cifre, ossia tra 1000 e 9999, in quanto i codici questionario sono derivanti dall’ID incrementale dei record nel DB “PRD” che al momento ha valori di circa 2000. In previsione di un futuro superamento del valore 9999, il limite può essere cambiato;
2. **Indichi la sua età** – valori ammissibili: limitati, per evitare inserimenti erronei involontari, a numeri compresi tra 0 e 51 (in quanto il paziente potrebbe aver avuto un’età di 50 anni – limite per la coorte selezionata per questo progetto – nel momento della compilazione della PRD ma potrebbe aver compiuto il cinquantunesimo anno di età al momento della compilazione del questionario);
3. **Indichi la sua altezza (in cm)** – valori ammissibili: limitati, per evitare inserimenti erronei involontari, a numeri compresi tra 0 e 250. Valore usato per la determinazione del BMI;

4. **Indichi il suo peso (in kg)** – valori ammissibili: limitati, per evitare inserimenti erronei involontari, a numeri compresi tra 0 e 300. Valore usato per la determinazione del BMI. Se il BMI calcolato è maggiore o uguale di 30, verrà generato l’alert;
5. **Fuma sigarette?** – valori ammissibili:
- a. Sì, sigarette tradizionali;
 - b. Sì, sigarette elettroniche;
 - c. No;
 - d. Fumavo, ma ho smesso;
6. **Da quanto tempo fuma o per quanto tempo ha fumato?** – mostrata solo se si è risposto 5a o 8a. Valori ammissibili:
- a. Meno di 5 anni;
 - b. 5 anni o più;

In caso di selezione della risposta 6b, sarà generato l’alert;

7. **In che quantità?** – mostrata solo se si è risposto alla 6. Valori ammissibili:
- a. Meno di 5 sigarette al giorno;
 - b. Tra 5 e 15 al giorno;
 - c. Oltre 15 al giorno;
8. **Quando ha smesso?** – mostrata solo se si è risposto 5d. Valori ammissibili:
- a. Meno di 1 anno fa;
 - b. Tra 1 e 5 anni fa;
 - c. Oltre 5 anni fa;
9. **Beve alcolici?** – valori ammissibili:
- a. No;
 - b. Sì, regolarmente durante i pasti;
 - c. Sì, regolarmente durante e oltre i pasti;
 - d. Sì, spesso oltre i limiti consentiti;
 - e. Sì, saltuariamente;

In caso di selezione della risposta 9d, sarà generato l’alert;

10. **È a conoscenza di allergie ad antibiotici?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta “sì”, sarà generato l’alert;
11. **Quale tipo di reazione ha avuto ad antibiotici?** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 10. Valori ammissibili (possibile scelta multipla): reazioni cutanee, edemi, shock anafilattico;
12. **A quali antibiotici è allergico/a?** – mostrata solo se si è risposto alla 11. Risposta a testo libero;
13. **Quali antibiotici può assumere?** – mostrata solo se si è risposto alla 12. Risposta a testo libero;
14. **È a conoscenza di allergie ad anti-infiammatori/dolorifici?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta “sì”, sarà generato l’alert;
15. **Quale tipo di reazione ha avuto ad anti-infiammatori/dolorifici?** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 14. Valori ammissibili (possibile scelta multipla): reazioni cutanee, edemi, shock anafilattico;
16. **A quali anti-infiammatori/dolorifici è allergico/a?** – mostrata solo se si è risposto alla 15. Risposta a testo libero;
17. **Quali anti-infiammatori/dolorifici può assumere?** – mostrata solo se si è risposto alla 16. Risposta a testo libero;
18. **È a conoscenza di allergie ad altre sostanze?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta “sì”, sarà generato l’alert;
19. **A quali altre sostanze è allergico/a?** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 18. Risposta a testo libero;
20. **Porta lenti a contatto?** – valori ammissibili: sì, no;
21. **Usa un apparecchio acustico?** – valori ammissibili: sì, no;
22. **Usa apparecchi ortodontici o protesi dentarie?** – valori ammissibili: sì, no;
23. **Gli apparecchi ortodontici o protesi dentarie che usa, sono:** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 22. Valori ammissibili: fissi, mobili;
24. **È una donna in età fertile?** – valori ammissibili: sì, no;
25. **Scelga tutte le opzioni che si applicano al suo stato attuale:** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 24. Valori ammissibili (possibile scelta multipla):

- a. Sono / potrei essere in stato di gravidanza;
- b. Assumo la pillola anticoncezionale;
- c. Allatto;
- d. Nessuna delle precedenti;

In caso di selezione della risposta 25a e/o 25c, sarà generato l'alert;

- 26. **Ha o ha avuto malattie di cuore?** – valori ammissibili: sì, no;
- 27. **Indichi tutte le patologie cardiache che ha o ha avuto:** - mostrata solo se si è risposto "sì" alla 26. Valori ammissibili (possibile scelta multipla): infarto, angina, aritmie, soffio al cuore, altro;
- 28. **È in possesso di recenti (ultimi 3 mesi) indagini cardiologiche (ECG, ecocardio, doppler, consulenza cardiologica, etc.)?** – mostrata solo se si è risposto alla 27. Valori ammissibili: sì, no;
- 29. **Quali indagini cardiologiche recenti ha a disposizione?** – mostrata solo se si è risposto "sì" alla 28. Risposta a testo libero;
- 30. **Porta un pacemaker o altri dispositivi cardiaci?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta "sì", sarà generato l'alert;
- 31. **Soffre di e/o è in cura per ipertensione?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta "sì" e di altre due condizioni tra fumo costante, diabete e obesità, sarà generato l'alert;
- 32. **Indichi i valori pressori anomali:** - mostrata solo se si è risposto "sì" alla 31. Risposta a testo libero;
- 33. **Ha difficoltà di respirazione salendo le scale?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta "sì", sarà generato l'alert;
- 34. **Soffre di diabete?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta "sì", sarà generato l'alert;
- 35. **Ha o ha avuto malattie polmonari?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta "sì", sarà generato l'alert;

36. **Indichi tutte le patologie polmonari che ha o ha avuto:** - mostrata solo se si è risposto "sì" alla 35. Risposte possibili: enfisema, bronchite cronica (BPCO), asma, polmonite, tubercolosi, altro;
37. **È in possesso di recenti (ultimi 3 mesi) indagini radiologiche (TAC, RX, RM) del torace?** – mostrata solo se si è risposto alla 36. Valori ammissibili: sì, no;
38. **Quali indagini radiologiche recenti ha a disposizione?** – mostrata solo se si è risposto alla 38. Risposta a testo libero;
39. **Ha o ha avuto malattie di:** - valori ammissibili (possibile scelta multipla): stomaco, fegato, reni, tiroide, ulcera, gastrite, rigurgiti acidi, epatite, nessuna malattia particolare, altro;
40. **Soffre o ha sofferto di:** - valori ammissibili (possibile scelta multipla): ma di testa frequenti, emicrania, epilessia, nessuna delle precedenti;
41. **Ha o ha avuto:** - valori ammissibili (possibile scelta multipla): ictus, varici, flebite, trombosi o tromboflebiti, altri danni al patrimonio venoso, embolia polmonare, nessuna delle precedenti;
42. **Ha o ha avuto patologie ematologiche (emofilia, anemia, leucemia, etc.)?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta "sì", sarà generato l'alert;
43. **Quali patologie ematologiche ha o ha avuto?** – mostrata solo se si è risposto "sì" alla 42. Risposta a testo libero;
44. **È in possesso di recenti (ultimi 3 mesi) indagini ematologiche?** – mostrata solo se si è risposto alla 43. Risposte possibili: sì, no;
45. **Quali indagini ematologiche recenti possiede?** – mostrata solo se si è risposto alla 44. Risposta a testo libero;
46. **Fa uso regolare di farmaci?** – valori ammissibili: sì, no;
47. **Quali farmaci assume regolarmente?** – mostrata se si è risposto "sì" alla 46. Risposta a tempo libero;
48. **Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti?** – valori ammissibili: sì, no;
49. **Quali sostanze stupefacenti assume o ha assunto?** – mostrata solo se si è risposto "sì" alla 48. Risposta a testo libero;

50. **Di recente, ha fatto uso di aspirina e/o altri farmaci antiaggreganti e/o anticoagulanti o antidolorifici?** – valori ammissibili: sì, no;
51. **Di recente, ha accusato febbre, tosse, raffreddore o altri sintomi simili?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta “sì”, sarà generato l’alert;
52. **Di recente, si è recato al pronto soccorso, medico di medicina generale o guardia medica?** – valori ammissibili: sì, no;
53. **Per quale motivo?** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 52. Risposta a testo libero;
54. **Di recente, ha accusato vomito o diarrea?** – valori ammissibili: sì, no;
55. **Ha mai avuto episodi di urine scure?** – valori ammissibili: sì, no;
56. **Ha mai avuto crampi muscolari a riposo?** – valori ammissibili: sì, no;
57. **Ha mai accusato una riduzione della forza muscolare?** – valori ammissibili: sì, no;
58. **Ha mai accusato visione doppia e/o soffre di ptosi palpebrale?** – valori ammissibili: sì, no;
59. **Ha mai sofferto di alterazioni della creatina fosfochinasi (CPK) e/o si è mai sottoposto/a a elettromiografia o biopsie muscolari?** – valori ammissibili: sì, no;
60. **Ha familiarità di malattie neuromuscolari?** – valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta “sì”, sarà generato l’alert;
61. **Quali malattie neuromuscolari?** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 60. Risposta a testo libero;
62. **Ha familiarità di perdita di forza muscolare non dovuta all'età?** – valori ammissibili: sì, no;
63. **Ha familiarità con complicanze anestesilogiche?** – valori ammissibili: sì, no;
64. **È stato/a esposto/a a uno o più tra i seguenti fattori di rischio infettivo?** – valori ammissibili (possibile scelta multipla): trasfusione di sangue, rapporti sessuali occasionali, nessuna delle precedenti;
65. **È stato/a sottoposto/a ad altri interventi chirurgici?** – valori ammissibili: sì, no;
66. **Quali interventi chirurgici?** – mostrata solo se si è risposto “sì” alla 65. Risposta a testo libero;

67. **Ha avuto problemi in seguito all'anestesia?** – mostrata solo se si è risposto alla 66. Valori ammissibili: sì, no. In caso di selezione della risposta “sì”, sarà generato l’alert;
68. **Quali problemi ha accusato in seguito all'anestesia?** – mostrata solo se si è risposto alla 67. Risposta a testo libero;
69. **Ha sofferto di nausea o vomito in seguito all'anestesia?** – mostrata solo se si è risposto alla 67. Valori ammissibili: sì, no;
70. **Qualcuno tra i suoi consanguinei soffre di una o più tra le seguenti condizioni?** – valori ammissibili (possibile scelta multipla): asma, ipertensione, diabete, allergie, problemi di coagulazione del sangue, infarto del miocardio, nessuna delle precedenti;

Per ciò che concerne le richieste di esami, ai pazienti viene segnalato, durante la compilazione del questionario, che eventuali referti precedenti possono essere inviati via e-mail a un indirizzo dedicato.

2.4.1. Utilizzo di ChatGPT

Come descritto nel passaggio 8 del flusso di analisi del questionario, a partire dalle risposte fornite viene generato, attraverso il servizio API di OpenAI per il loro prodotto ChatGPT, una anamnesi testuale che sintetizza in circa 100 parole i punti salienti del questionario, evidenziandone quelli critici. L’obiettivo è quello di fornire una sintesi intelligibile del questionario ai medici anestesisti come supporto alla revisione dell’intero questionario, a seguito della quale andranno a valutare l’opportunità di confermare la tele-visita o meno, come verrà illustrato in seguito.

L’utilizzo di ChatGPT o di servizi simili che si basano su *Large Language Model* (LLM), ossia su algoritmi di Machine Learning che si pongono l’obiettivo di avvicinarsi quanto più possibile alla capacità umana di comprensione e generazione del linguaggio, sono stati oggetto di diversi studi in ambito medico dal rilascio proprio di ChatGPT da parte di OpenAI alla fine del 2022.

Queste IA basate su LLM possono semplificare referti, trascrivere e sintetizzare visite e addirittura formulare diagnosi, con la capacità di discernere il significato e l'importanza delle informazioni fornite [20] [21] [22] [23].

Vanno comunque sempre praticate le dovute cautele durante l'utilizzo di questi sistemi, per via di possibili bias, di una ineliminabile possibilità di errore, di questioni legate alla gestione dei dati e della privacy oltre a quelle etiche (particolarmente importanti in ambito medico), come quella inerente al concetto di "black box", ossia all'impossibilità di poter giustificare il risultato ottenuto.

Considerato questo, l'utilizzo di ChatGPT nel presente progetto è parso adatto per le seguenti ragioni:

- Le informazioni immesse dal paziente nel questionario sono in formato anonimo ed è impossibile, anche trasferendole integralmente al servizio LLM, risalire a chi le ha compilate;
- Il risultato ottenuto, ossia l'anamnesi sintetica, servirà unicamente da supporto al medico che dovrà comunque rivedere il questionario nella sua interezza e prendere le relative decisioni in base unicamente alla propria esperienza e capacità.

Nel dettaglio, l'implementazione di questa funzione è stata condotta come segue:

1. Sottoscrizione di un piano di licenza per l'utilizzo dell'API di ChatGPT;
2. Creazione di una connessione personalizzata nell'ambiente della Microsoft Power Platform per poter utilizzare l'API;
3. Utilizzo della connessione così creata nel flusso descritto in precedenza:
 - a. Definizione del modello di ChatGPT da utilizzare – dopo diverse prove, è stato scelto il GPT-4 Turbo;
 - b. Invio della richiesta al servizio ChatGPT così formulata: "Compila una anamnesi medica di circa 100 parole a partire dal seguente questionario [dettagli sulla formattazione del questionario]. Evidenzia all'inizio le risposte problematiche dal punto di vista anestesilogico e non menzionare il

codice questionario. Inserisci tra le informazioni il BMI che dovrai calcolare partendo da altezza e peso: [domande e risposte del questionario]”.

I risultati ottenuti, su un numero limitato di questionari di test, sono stati molto apprezzabili per GPT-4 Turbo rispetto a GPT-3.5, inizialmente utilizzato.

2.5. Fase 4 – Revisione dei questionari che generano alert

Come illustrato nella descrizione della fase precedente, all’invio del questionario il sistema valuta automaticamente le risposte per determinare, secondo le linee guida definite dai medici anestesisti consultati, l’eventuale necessità di revisione prima di stabilire se il paziente si possa o meno sottoporre alla visita anestesiologicala in modalità di telemedicina.

A tal fine, è stata sviluppata, in ambiente Microsoft Power Apps, una applicazione denominata “Revisore Questionari” (ReQu). Per ogni questionario che genera uno o più alert, è inviata una e-mail di notifica all’indirizzo generale dei medici anestesisti, i quali possono accedere a ReQu per visionare la lista di questionari da rivedere.

ReQu richiede l’accesso tramite autenticazione via credenziali aziendali di Microsoft Office 365 e ha due schermate principali: la schermata di revisione e il calendario.

2.5.1. La schermata di revisione

Nella schermata di revisione, l’utente autenticato (in questo caso il medico anestesista) ha a disposizione, sul lato sinistro dello schermo, la lista dei questionari (identificati per codice, quindi anonimi) da revisionare, ossia quelli che sul DB “Questionari” hanno “compilato” come valore per il campo ‘stato_questionario’ e “sì” come valore per il campo ‘Alert’. Inoltre, al di sotto della lista, in un riquadro sarà possibile leggere l’anamnesi testuale in circa 100 parole ottenuta grazie all’utilizzo del servizio ChatGPT, come descritto in precedenza. Una volta selezionato uno dei questionari dalla lista, è possibile interagire con i tasti azione, posti sul lato destro dello schermo:

- Vedi questionario: selezionando questa opzione, il programma recupererà dal DB l’URL del riepilogo del questionario, creato come descritto nella fase 3, e l’aprirà in una nuova finestra del browser in uso;

- Vedi proposta di ricovero: con procedimento analogo a quello descritto per il questionario, viene recuperato e usato l'URL del riepilogo della PRD creato come descritto nella fase 1;
- Convoca dal vivo: se, a seguito della revisione del questionario e della PRD, il medico anestesista dovesse valutare come necessario dover visitare il paziente in presenza, azionando questo comando il programma, grazie alla connessione nativa tra Microsoft Power Apps e Microsoft Outlook, invia una e-mail all'Ufficio Ricoveri chiedendo che il paziente venga contattato per essere convocato per una pre-ospedalizzazione integralmente dal vivo. Contestualmente, il record nel DB viene aggiornato nel campo 'stato_questionario' con il valore "Rivisto, richiesta visita in presenza";
- Approva televisita: qualora, contrariamente al punto precedente, a seguito della revisione delle risposte al questionario e delle informazioni contenute nella PRD il medico anestesista determini come adatta la televisita, azionando questo comando viene innescato un flusso sviluppato in Microsoft Power Automate che creerà la chiamata su Microsoft Teams e la condividerà con il paziente via e-mail e con il calendario di Microsoft Outlook per i medici anestesisti. Contestualmente, il record nel DB viene aggiornato nel campo 'stato_questionario' con il valore "Rivisto, televisita approvata".

Di seguito, l'algoritmo del flusso sviluppato su Microsoft Power Automate che organizza la televisita a seguito dell'approvazione:

0. Innesco ("trigger") dato dall'utilizzo del comando "Approva televisita" su ReQu con contestuale trasmissione della data di pre-ospedalizzazione e dell'indirizzo e-mail del paziente;
1. Recupero degli eventi nel calendario di Microsoft Outlook per la data trasmessa con l'innescato;
2. Determinazione dell'orario di inizio e fine della televisita:
 - a. Se il calendario del giorno recuperato nel passaggio 1 risulta essere vuoto, ossia senza altre televisite programmate, l'orario di inizio coinciderà con le ore 15:30 e quello di fine con le ore 15:45;

- b. Altrimenti, viene recuperato l'ultimo orario di fine degli eventi del giorno, che coinciderà quindi con l'orario di inizio della televisita per il paziente corrente, che terminerà 15 minuti dopo;
- 3. Invio delle e-mail di notifica: verrà programmata – per il giorno di pre-ospedalizzazione e per gli orari definiti nel passaggio 2 – una chiamata di Microsoft Teams il cui invito a partecipare, con i dovuti riferimenti, verrà inviato agli anestesisti e al paziente, secondo l'indirizzo e-mail trasmesso con l'innesco.

2.5.2. La schermata calendario

La schermata di calendario si compone di un calendario mensile, visibile sul lato sinistro dello schermo, e una lista, sul lato destro, delle televisite organizzate per il giorno selezionato sul calendario. Per ogni visita, sono visibili gli orari di inizio e fine pianificati, codice questionario e nome del paziente, e i pulsanti di azione: visione del questionario, visione della PRD, e collegamento alla chiamata su Microsoft Teams. Questi pulsanti sono stati sviluppati con la stessa metodologia descritta in precedenza nell'illustrazione del funzionamento della schermata di revisione.

Benvenuti in ReQu - Revisore Questionari - v1.0

Nella lista appariranno solo i questionari che hanno generato alert

Figura 6: schermata di revisione di ReQu. I diversi settori sono evidenziati: A) lista dei questionari da rivedere per confermare o meno la televisita anestesiolgica; B) anamnesi testuale ottenuta da ChatGPT; C) Pulsanti azione.

2.6. Fase 5 – La televisita anestesiológica

Dopo aver sostenuto in mattinata gli esami ematici, l'ECG, la visita con il chirurgo generale in regime di priorità, e aver firmato la documentazione necessaria, il paziente che è risultato arruolabile, ha aderito ed è stato confermato idoneo a seguito della compilazione del questionario anamnestico partecipa nel pomeriggio alla televisita anestesiológica, organizzata come videochiamata di Microsoft Teams.

Il paziente ha ricevuto a tempo debito l'invito come e-mail contenente un collegamento, mentre l'anestesista, autenticato con le credenziali aziendali, può accedere alla chiamata dal proprio calendario su Microsoft Outlook, da quello di Microsoft Teams o anche da ReQu, che propone una visualizzazione a calendario delle visite organizzate con la possibilità di recuperare velocemente i riepiloghi di PRD e questionario anamnestico.

L'anestesista riceve dal personale che si occupa delle pre-ospedalizzazioni i referti delle visite e degli esami sostenuti al mattino.

Durante la televisita l'anestesista approfondisce le domande già poste attraverso il questionario, ne pone di nuove, esegue il test di Mallampati e informa il paziente del tipo di anestesia suggerita e dei rischi collegati. Anche in questo caso, se il medico anestesista lo dovesse ritenere necessario a seguito del colloquio, può decidere e conseguentemente comunicare al paziente un cambio di protocollo e quindi la necessità di sostenere la visita anestesiológica in presenza.

Durante la chiamata di Microsoft Teams, il consenso informato può essere raccolto mediante videoregistrazione secondo la legge 219 del 2017 [24]. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il paziente firmerà i consensi all'anestesia all'atto del ricovero.

Figura 7: Illustrazione del processo dalla fase 1 alla fase 5

2.7. Fase 6 – Il questionario di valutazione della televisita

Ogni sera alle ore 20.00, una automazione sviluppata in Microsoft Power Automate verifica se si sono svolte televisite anestesiolgiche quel giorno, e in caso affermativo provvede a inviare agli indirizzi e-mail dei pazienti coinvolti un collegamento a un questionario di valutazione anonimo e opzionale, sviluppato in Microsoft Forms, sull’esperienza di televisita. Nel dettaglio, l’algoritmo del flusso è il seguente:

0. Innesco (“trigger”) pianificato ogni giorno alle ore 20.00;

1. Recupero delle televisite pianificate su specifico calendario di Microsoft Outlook per la data odierna;
2. Per ogni televisita svolta in data odierna:
 - a. Dagli ultimi 4 caratteri dell'oggetto della riunione si ricava il codice questionario;
 - b. Con il codice questionario appena ottenuto si ricava, tramite connessione al DB PRD, l'indirizzo e-mail del paziente;
 - c. Viene inviata una e-mail al paziente contenente il collegamento al questionario sviluppato su Microsoft Forms.

Il questionario si compone delle seguenti domande, tutte obbligatorie tranne la n. 13:

1. **Età:** – risposte ammissibili: numeri tra 0 e 51 (analogamente a quanto descritto per la domanda 2 del questionario anamnestico);
2. **Sesso:** risposte ammissibili: F; M; altro;
3. **Aveva già sostenuto altre televisite prima di questa?** – risposte ammissibili: sì; no;
4. **Rispetto alle sue aspettative, questa televisita è stata:** – risposte ammissibili: migliore delle mie aspettative; peggiore delle mie aspettative; in linea con le mie aspettative;
5. **Quanto lontano vive dalla nostra clinica?** – risposte ammissibili: meno di 5 km; tra 5 e 10 km; tra 10 e 30 km; oltre 30 km;
6. **Solitamente, come si reca alla nostra clinica?** – risposte ammissibili: in automobile, guidando personalmente; in automobile, accompagnato da altre persone; con i mezzi di trasporto pubblici; camminando; una combinazione delle precedenti;
7. **Lei e/o chi l'accompagnava avete dovuto richiedere dei permessi di lavoro per venire in clinica?** – risposte ammissibili: sì, solo io; sì, solo chi mi accompagnava; sì, tutti; no;
8. **Ha avuto difficoltà a recarsi alla nostra clinica?** – risposte ammissibili (selezione multipla possibile): difficoltà di trasporto; difficoltà di deambulazione; difficoltà di salute; difficoltà lavorative; difficoltà familiari; altro; nessuna delle precedenti;

9. **Rispetto ai seguenti parametri, come valuta la sua esperienza di televisita?** – domanda posta nella forma di scala Likert con cinque poli numerati da 1 a 5 (1 = “esperienza molto negativa”, 5 = “esperienza molto positiva”) e con i seguenti *item*: comodità; puntualità; efficienza; stabilità della chiamata;
10. **Alla luce dell'esperienza avuta, in futuro sceglierebbe ancora di sostenere la visita anestesiologicala in modalità in presenza o in modalità di televisita?** – risposte ammissibili: televisita; in presenza; non so;
11. **Per quale motivo?** – risposta a testo libero;
12. **In generale, come giudica il suo grado di soddisfazione rispetto alla televisita sostenuta?** – risposta di tipo valutazione, per mezzo di 10 simboli a forma di stella, dove la selezione di 1 stella implica il voto peggiore e 10 stelle quello migliore;
13. **Ha suggerimenti od osservazioni?** – risposta a testo libero;

Le risposte vengono trasferite, da un flusso sviluppato in Microsoft Power Automate, su un database creato in Microsoft SharePoint, per poi poter essere analizzate e visualizzate in Microsoft Power BI.

2.8. Un ulteriore supporto al processo di pre-ospedalizzazione

Al fine di migliorare l'intero processo di gestione delle pre-ospedalizzazioni, è stato deciso di sviluppare, nell'ambito del presente progetto, una soluzione per la trasmissione delle liste di pre-ospedalizzazione tra il personale amministrativo dell'Ufficio Ricoveri e il personale medico e paramedico che si occupa dell'esecuzione di esami e visite di pre-ospedalizzazione, e della gestione delle richieste di consulenza. Entrambi i processi venivano svolti in modalità analogica.

A tal fine è stata sviluppata una applicazione in Microsoft Power Apps, denominata "Ge-store Pre-ospedalizzazioni" (GePre), che si basa sul database di GeSa e di ReQu. Viene visualizzata, per un dato giorno, la lista di pazienti che si dovrebbero sottoporre alla pre-ospedalizzazione, segnalando coloro che svolgeranno la televisita anestesiologicala per dare loro priorità ed essere quindi sicuri di poter usufruire di una migliore esperienza di televisita.

Nel caso in cui per un qualsiasi paziente, svolgente televisita o meno, venga richiesta da parte di uno o più medici coinvolti nella valutazione pre-ospedalizzazione, una o più tra le possibili 19 consulenze, il "case manager" (individuato tra il personale infermieristico) potrà inoltrare la richiesta accedendo alla specifica schermata di GePre e selezionando le consulenze da richiedere. La richiesta di una consulenza innesca un flusso sviluppato in Microsoft Power Automate che invia una notifica via e-mail allo specialista o agli specialisti consulenti della disciplina selezionata. Nella e-mail è presente un collegamento a un servizio configurato su Microsoft Bookings dove il professionista può segnalare la propria disponibilità in termini di data e orario per svolgere la consulenza richiesta. Non appena questo appuntamento viene creato, il "case manager" viene informato via e-mail, avendo visibilità completa su tutti gli appuntamenti creati e potendo tenere traccia e aggiornare i casi in sospeso.

3. Conclusioni

I risultati del questionario di soddisfazione dei pazienti rispetto al processo attuale delle pre-ospedalizzazioni e della loro propensione a sottoporsi eventualmente a televisite anestesiolgiche mostra giudizi misti sull'adeguatezza di spazi e tempi di attesa nel regime "classico" e una moderata apertura all'opzione del regime di telemedicina. Il progetto conferma quindi di avere un buon potenziale per ciò che riguarda l'obiettivo finale di migliorare l'esperienza del paziente e la gestione di tempi e spazi in clinica.

Rispetto al cronoprogramma previsto inizialmente, che prevedeva l'erogazione delle prime televisite nel settembre 2023, il progetto arriverà a quel punto verosimilmente a partire da gennaio 2024. Ciò è dovuto in massima parte al frutto dell'analisi dell'intero processo e alla decisione di supportarlo ulteriormente con l'aggiornamento di GeSa e lo sviluppo di GePre, inizialmente non previsti.

I risultati che verranno raccolti, comprensivi degli esiti del questionario di valutazione e di confronti di efficacia tra i casi dei pazienti che sosterranno la televisita con quelli che non la sosterranno, verranno pubblicati in lavori successivi.

In caso di successo, o di dimostrazione di non-inferiorità, di questa prima fase di sperimentazione, la televisita verrà estesa anche a pazienti con routine di esami pre-ospedalizzazione diversa da A1 e, in ogni caso, questa esperienza ha sottolineato l'importanza di una puntuale anamnesi anche in fase di proposta di ricovero.

Le due ulteriori attività di modifica di GeSa e sviluppo di GePre, seppur non costituendo strettamente un sistema di telemedicina, risultano essere propedeutiche e necessarie allo sviluppo e all'implementazione del sistema di telemedicina qui proposto, con l'ulteriore effetto positivo aggiuntivo di aver predisposto una parte del personale amministrativo, medico e paramedico nei confronti della telemedicina e della digitalizzazione della medicina.

Inoltre, lo svolgimento di questa attività apre a scenari ulteriori, come lo sviluppo di progetti simili per altre discipline svolte nella clinica di riferimento (per esempio, televisite

per ferite difficili o teleriabilitazione respiratoria per pazienti che si devono sottoporre a interventi di chirurgia toracica) e alla possibilità di espandere il gruppo di sviluppatori.

Inoltre, il presente lavoro potrà essere aggiornato con l'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale per misurazioni antropometriche in tempo reale durante la videochiamata – sulla linea dello studio di Hayasaka et al. [25] – o la compilazione di una anamnesi completa tramite algoritmi di intelligenza artificiale specializzati in linguaggio umano, come Large Language Model (LLM) o Natural Language Processing (NLP), già esplorato durante il presente progetto, o l'implementazione di soluzioni per teleconsulto.

Bibliografia e sitografia

1. Kirsh S, Su GL, Sales A, Jain R. Access to outpatient specialty care: solutions from an integrated health care system. *Am J Med Qual.* 2015 Jan-Feb; 30(1):88-90.
2. Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina. Repertorio atti n. 215/CSR del 17 dicembre 2020.
3. Bellini V, Valente M, Gaddi AV, Pelosi P, Bignami E. Artificial intelligence and telemedicine in anesthesia: potential and problems. *Minerva Anestesiol.* 2022 Sep;88(9):729-734
4. Boedeker BH, Murray WB, Berg BW. Patient perceptions of preoperative anaesthesia assessment at a distance. *Journal of Telemedicine and Telecare.* 2007; 13(3_suppl):22-24.
5. Roberts S, Spain B, Hicks C, London J, Tay S. Telemedicine in the Northern Territory: an assessment of patient perceptions in the preoperative anaesthetic clinic. *Aust J Rural Health.* 2015 Jun;23(3):136-41
6. Gibas G, Liebisch M, Eichenberg C, Krenn VT, Sallakhi A, Benhebesse SE, Kietai S. Preoperative anxiety after face-to-face patient assessment versus preanaesthesia telemedicine (PANTEM) in adults: a randomised clinical trial. *Wien Med Wochenschr.* 2022 May 30. English. doi: 10.1007/s10354-022-00937-y. Epub ahead of print. PMID: 35635622.
7. Applegate RL 2nd, Gildea B, Patchin R, Rook JL, Wolford B, Nyirady J, Dawes TA, Faltys J, Ramsingh DS, Stier G. Telemedicine pre-anesthesia evaluation: a randomized pilot trial. *Telemed J E Health.* 2013 Mar; 19(3):211-6.
8. Wood EW, Strauss RA, Janus C, Carrico CK. Telemedicine Consultations in Oral and Maxillofacial Surgery: A Follow-Up Study. *J Oral Maxillofac Surg.* 2016 Feb;74(2):262-8.
9. Chatrath V, Attri JP, Chatrath R. Telemedicine and anaesthesia. *Indian J Anaesth.* 2010 May; 54(3):199-204.
10. [Informazioni di riferimento sul linguaggio delle formule M di Power Query - PowerQuery M | Microsoft Learn](#)
11. [Informazioni di base su DAX in Power BI Desktop - Power BI | Microsoft Learn](#)
12. [Use expressions in flow actions | Power Automate Blog \(microsoft.com\)](#)
13. [Advanced | Flow of the Week: Filtering Data with OData | Power Automate Blog \(microsoft.com\)](#)
14. [Panoramica su Microsoft Power Fx | Microsoft Learn](#)
15. [Settore sanitario | Microsoft Power BI](#)
16. [Settore sanitario | Microsoft Dynamics 365](#)
17. [Riepilogo del Regolamento generale sulla protezione dei dati | Microsoft Learn](#)
18. [Crittografia | Microsoft Learn](#)
19. DM 71 23 maggio 2022, "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale"

20. Wilhelm, T.I., Roos, J., Kaczmarczyk, R. Large Language Models for Therapy Recommendations Across 3 Clinical Specialties: Comparative Study. *J Med Internet Res.* 2023;25:e49324. DOI: 10.2196/49324
21. Jeblick K., Schachtner B., Dextl J., et al. ChatGPT makes medicine easy to swallow: an exploratory case study on simplified radiology reports. *Eur Radiol* (2023).DOI: 10.1007/s00330-023-10213-1
22. Goodman RS, Patrinely JR, Stone CA, et al. Accuracy and Reliability of Chatbot Responses to Physician Questions. *JAMA Netw Open.* 2023;6(10):e2336483. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.36483
23. Eriksen AV, Møller S., Ryg J., Use of GPT-4 to Diagnose Complex Clinical Cases, *NEJM AI*, November 9, 2023, DOI: 10.1056/AIp2300031
24. L. 22 dicembre 2017, n.219, “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”.
25. Hayasaka T, Kawano K, Kurihara K, Suzuki H, Nakane M, Kawamae K. Creation of an artificial intelligence model for intubation difficulty classification by deep learning (convolutional neural network) using face images: an observational study. *J Intensive Care.* 2021 May 6;9(1):38.